

Тест-анкета «Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації»

Автор: Шевченко Олександр Сергійович, ORCID: 0000-0002-4291-3882.

Українською цитуйте у стилі Ванкувер: [Шевченко ОС. Тест-анкета «Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації». Реєстрація авторського права на твір в Укрпатенті № 115060 від 03 Жов 2022. 22 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7245700>]

Тест-анкета призначена для оцінювання успішності формування валеологічної компетентності у студентів закладів вищої освіти за допомогою валеологічних дисциплін «Педагогіка здоров'я» та «Основи медичних знань і здоров'язбереження». Містить ключі відповідей та «вагові» кваліметричні коефіцієнти.

Ключові слова: *«Педагогіка здоров'я», «Основи медичних знань і здоров'язбереження», валеологічна компетентність, кваліметрична оцінка, тест-анкета.*

In English cite as in Vancouver style: [Shevchenko A. Test-questionnaire "Health-saving in education and directions of its implementation". Registration of the copyright in Ukrpatent No.115060 on 3 Oct 2022. 22 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7245700> [In Ukrainian]].

The test questionnaire is designed to assess the success of valeological competence formation among students of higher education institutions using the valeological disciplines "Health Pedagogy" and "Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving". Contains answer keys and "weight" qualimetric coefficients.

Keywords: *"Health Pedagogy", "Fundamentals of Medical Knowledge and Health-Saving", valeological competence, qualitative assessment, test-questionnaire.*

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 115060

Літературний письмовий твір наукового характеру «Тест-анкета
«Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації»

(вид, назва твору)

Автор(и) Шевченко Олександр Сергійович

(повне ім'я, псевдонім (за наявності))

Дата реєстрації 3 жовтня 2022 р.

В.о. Генерального директора
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»

Олександр ОПАНАСЕНКО

Шановний студенте!

Просимо відповісти на питання тесту-анкети, яка складається з трьох частин. **Перша частина (тест)** містить питання, які дозволять оцінити знання, вміння та навички у питаннях здоров'язбереження. **Третя частина (анкета)** може містити конфіденційні питання стосовно Вашого здоров'я та здоров'я членів Вашої сім'ї. Ми гарантуємо конфіденційне збереження відповідей: доступ до Ваших відповідей буде мати лише ваш викладач-лікар, який дотримується правил збереження лікарської таємниці. Інші викладачі кафедри, керівництво закладу освіти, інші треті особи зможуть бачити лише узагальнені результати опитування. Для них Ваші відповіді в анкеті будуть анонімними. Для цього ми просимо заповнити **другу частину тесту-анкети (ключ)**, яка дозволить довіреному лікарю, і лише йому, ідентифікувати Ваші відповіді для власного аналізу. У ключі, який також буде зберігати у себе Ваш довірений лікар, буде код з довільно підібраними літерами та цифрами. За цим кодом Вас не зможуть ідентифікувати треті особи. Тому просимо бути відвертими у своїх відповідях на питання анкети.

Тест-анкета

на тему «Здоров'язбереження в освіті та напрями його реалізації» (1/14)
з валеологічної дисципліни
«Педагогіка здоров'я» / «Основи медичних знань і здоров'язбереження»
(*потрібне підкреслити або обвести*)

I. Тест

Прізвище		Стать	Ч / Ж / інше
Ім'я		По батькові	

Дата народження	. . .	року	Повних років	
-----------------	-------	------	--------------	--

Громадянство	
--------------	--

Заклад вищої освіти	
Факультет	

Форма навчання	заочна / денна / вечірня	Група	
Освітній рівень	бакалавр / магістр	Курс	

Дата	 року	Заповнюється	вперше / вдруге / в третє
------	----------------	--------------	---------------------------

Даю згоду на обробку моїх персональних даних, підпис:	
---	--

<i>Заповнюється викладачем!</i>					
Код 1					

У запропонованих питаннях 1–9 одна правильна відповідь

1. Що таке валеологічна компетентність?

- А. знання про хвороби та їх лікування
- Б. вміння вести здоровий спосіб життя, практикувати безпечні моделі поведінки та надавати невідкладну допомогу
- В. практичні навички з надання невідкладної допомоги

2. Здоров'я людини (за визначенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, ВООЗ) залежить від:

- А. Спадковість – 10 %, екологія – 20 %, медицина – 50 %, спосіб життя та моделі поведінки – 20 %
- Б. Спадковість – 20 %, екологія – 50 %, медицина – 20 %, спосіб життя та моделі поведінки – 10 %
- В. Спадковість – 20 %, екологія – 20 %, медицина – 10 %, спосіб життя та моделі поведінки – 50 %

3. Валеологічні дисципліни необхідні, щоб:

- А. навчитися визначати, коли можливо зберігати здоров'я самостійно, а коли вже необхідно звертатися за професійною медичною допомогою
- Б. навчитися лікуватися самостійно, без допомоги лікарів
- В. навчитися лікувати членів своєї родини самостійно, без допомоги лікарів

4. Валеологічні дисципліни:

- А. біологія, хімія, фізика
- Б. охорона праці, основи екології
- В. валеологія, педагогіка здоров'я, основи медичних знань та здоров'язбереження

5. Здоров'я за визначенням ВООЗ – це:
 А. стан фізичного та матеріального благополуччя
 Б. не тільки відсутність хвороб та фізичних вад, але і стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя
 В. стан фізичного благополуччя та психічної рівноваги

6. Об'єктом вивчення валеологічних дисциплін є:
 А. стан здоров'я людини
 Б. умови праці на виробництві
 В. здоров'язбережувальні технології

7. Здоров'язбережувальне освітнє середовище:
 А. сприяє збереженню та зміцненню здоров'я
 Б. створене для спільного навчання здорових з інвалідами
 В. сприяє реабілітації хронічних хворих

8. здоровий спосіб життя – це:
 А. висока фізична активність, заняття фізкультурою і спортом
 Б. раціональне харчування, режим праці і відпочинку, достатня фізична активність, фізична та психічна гігієна, гармонізація стосунків з оточуючим світом, уникнення відомих ризиків погіршення стану здоров'я, травм, захворювань, смерті, відмова від шкідливих звичок та залежностей
 В. проживання в екологічно чистих умовах

9. Хвороба – це:
 А. неможливість виконувати роботу у звичайному режимі
 Б. стан стійкого поганого самопочуття
 В. порушення структури і функції, обміну речовин, що відбулися внаслідок зриву компенсаторних механізмів та порушення захисних бар'єрів

10. Підберіть комплементарні пари до класифікації видів здоров'я з правого та лівого стовпчиків (одна літера відповідає одній цифрі):

А	соматичне
Б	індивідуальне
В	фізичне
Г	громадське

1	групове, популяційне
2	соціальне
3	ментальне
4	особисте

Для відповіді:

А	
---	--

Б	
---	--

В	
---	--

Г	
---	--

11. Підберіть комплементарні пари до класифікації видів хвороб з правого та лівого стовпчиків (одна літера відповідає одній цифрі):

А	інфекційні
Б	антропонози
В	хірургічні
Г	психічні
Д	дитячі
Е	чоловічі
Ж	виліковні
З	серцево-судинні, легеневі
І	тропічні
К	бактеріальні, грибкові
Л	повітряно-крапельні
М	чума, холера, натуральна віспа

1	терапевтичні
2	соматичні
3	неінфекційні, травми
4	жіночі
5	смертельні
6	зоонози
7	геріатричні
8	морські
9	ендокринні, урологічні
10	трансмисивні
11	вірусні, паразитарні
12	сибірська виразка, геморагічні лихоманки

Для відповіді:

А	
Д	
І	

Б	
Е	
К	

В	
Ж	
Л	

Г	
З	
М	

12. З моменту розпаду Радянського Союзу населення України поступово зменшується, 52 млн у 1991 році, до 37,289 млн у 2020 році (за даними електронного перепису). За даними Держстату України** (<https://is.gd/qedzXn>) та ЗМІ***:

Рік	1991	2001	2011	2021
Кількість наявного населення, млн**	51,944	48,923	45,779	41,588
Народжено живими, тис за рік**	630,8	376,5	502,6	272,0
Померло, тис за рік**	669,9	746,0	664,6	714,3
Мігранти, що постійно мешкають за кордоном, млн***				2,5–3
Середня тривалість життя, років**	69	68	71	70

Дані за 2021 рік наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Проаналізуйте дані та визначте:

1. головну демографічну тенденцію

(використовуйте терміни «народжуваність», «смертність», «чисельність наявного населення»)

2. прогноз на наступні 10 років

(використовуйте терміни «тренд», «тенденція», «природний приріст/скорочення населення»)

3. вплив міграції на демографію

(використовуйте терміни «трудова мігранти», «українська діаспора», «внутрішньо переміщені особи»)

4. головні причини смертей, які залежать або не залежать від людини

(використовуйте терміни «керовані фактори ризику», «умовно керовані фактори ризику», «некеровані фактори ризику», «попереджувані смерті»)

13. Оцініть власну підготовленість до вивчення валеологічної дисципліни:
(позначте відповідний рівень знаком +)

	Рівень знань		
	низький	середній	високий
Шкільні предмети			
- біологія			
- хімія			
- фізика			
Спеціальні знання			
- анатомія			
- фізіологія			
- гігієна			
- патологія			
- профілактика			

14. Проведіть ранжування тем валеологічної дисципліни від найбільш важливої (1) до найменш важливої (14). Номери тем не мають повторюватися:

Теми	№ від 1 до 14
Здоров'язбереження в освіті	
Раціональне харчування	
Фізична культура та спорт, режим праці та відпочинку	
Безпечне використання медикаментів	
Травматизм. Насильство у сім'ї. Булінг	
Отруєння, опромінення, професійні хвороби	
Невідкладні стани (кровотечі, зупинка дихання та серцебиття...)	
Донорство крові та органів	
Серцево-судинні та легеневі хвороби	
Інфекційні та паразитарні хвороби	
Інклюзивна освіта	
Психічне та психологічне здоров'я. Професійне вигоряння	
Статеве виховання та планування родини	
Хімічні залежності	

II. Ключ до конфіденційної частини (анкети)

Прізвище		Стать	Ч / Ж / інше
Ім'я		По батькові	

Дата народження	. .	року	Повних років	
-----------------	-----	------	--------------	--

Громадянство	
--------------	--

Заклад вищої освіти	
Факультет	

Форма навчання	заочна / денна / вечірня	Група	
Освітній рівень	бакалавр / магістр	Курс	

Телефон	(Viber / Telegram / WhatsApp)
e-mail	

Дата	. .	року	Заповнюється	вперше / вдруге / в третє
------	-----	------	--------------	---------------------------

Даю згоду на обробку моїх персональних даних, підпис:	
---	--

<i>Заповнюється викладачем!</i>					
Код 1					
Код 2					

III. Анкета (конфіденційно)

Заповнюється викладачем!

Код 2

Обведіть літеру вірної відповіді (одна відповідь)	Поясніть свій вибір, повідомте деталі
15. Мій спосіб життя: А. відповідає моделі здорового способу життя Б. не відповідає моделі здорового способу життя В. я не можу оцінити	
16. В моїй сім'ї: А. відсутні спадкові хвороби Б. є наступні спадкові хвороби В. мені не відомо, чи є спадкові хвороби Г. я не знаю, що таке спадкові хвороби	
17. Моє харчування: А. раціональне Б. скоріше раціональне В. скоріше не раціональне Г. не раціональне Д. я оцінити не можу	
18. Мій спосіб життя: А. малорухомий Б. скоріше малорухомих В. скоріше рухомий Г. достатньо рухомий Д. займаюся професійним спортом Е. не можу оцінити	
19. Мій режим праці і відпочинку: А. адекватний Б. скоріше адекватний В. скоріше неадекватний Г. неадекватний Е. не можу оцінити	
20. Мої відносини з більшістю оточуючих: А. гармонійні, доброзичливі Б. спокійні, рівні В. напружені, конфліктні Е. не можу оцінити	

Обведіть літеру вірної відповіді (одна відповідь)	Поясніть свій вибір, повідомте деталі
<p>21. Коли я хворію, у більшості випадків</p> <p>А. я вмю визначати момент, коли можна лікуватися самостійно, а коли вже потрібно звернутися до лікаря</p> <p>Б. я не вмю визначати цей момент</p>	
<p>22. У більшості випадків я ставлюсь до лікарів</p> <p>А. як до союзників у подоланні моєї хвороби</p> <p>Б. як до неминучого зла</p> <p>В. з підозрою, уникаю, як тільки можу</p> <p>Г. негативно, ніколи до них не звертаюсь</p>	
<p>23. У більшості випадків, коли мені потрібно купити ліки, я</p> <p>А. раджуся з лікарем</p> <p>Б. звертаюсь до провізора у аптеці замість лікаря</p> <p>В. обираю препарати самостійно</p> <p>Г. не користуюсь ліками з аптеки, лікуюсь народними методами</p>	
<p>24. Самоогляд у дзеркала</p> <p>А. відома мені процедура, іноді роблю</p> <p>Б. відома мені процедура, не роблю</p> <p>В. не знаю, як і для чого це потрібно</p>	Якщо відповідь А, результат:
<p>25. Вимірювання артеріального тиску</p> <p>А. відома мені процедура, іноді роблю</p> <p>Б. відома мені процедура, не роблю</p> <p>В. не знаю, як і для чого це потрібно</p>	Якщо відповідь А, результат:
<p>26. Вимірювання пульсу</p> <p>А. відома мені процедура, іноді роблю</p> <p>Б. відома мені процедура, не роблю</p> <p>В. не знаю, як і для чого це потрібно</p>	Якщо відповідь А, результат:
<p>27. Питання для жінок: самообстеження молочних залоз</p> <p>А. відома мені процедура, іноді роблю</p> <p>Б. відома мені процедура, не роблю</p> <p>В. не знаю, як і для чого це потрібно</p>	Якщо відповідь А, результат:
<p>28. Питання для жінок: відвідання гінеколога</p> <p>А. відвідаю 2 рази на рік</p> <p>Б. відвідаю 1 раз на рік</p> <p>В. відвідаю раз на декілька років</p> <p>Г. не відвідаю</p>	

Обведіть літеру вірної відповіді (одна відповідь)	Поясніть свій вибір, повідомте деталі
29. Відвідання стоматолога А. відвідаю 2 рази на рік Б. відвідаю 1 раз на рік В. відвідаю раз на декілька років Г. не відвідаю	
30. Флюорографія А. відома мені процедура, роблю раз на рік Б. відома мені процедура, не роблю В. не знаю, як і для чого це потрібно	Якщо відповідь А, результат:
31. Щеплення А. маю всі щеплення за календарем Б. знаю, які щеплення мають бути, але маю не всі В. не знаю, які щеплення мають бути Г. не роблю, тому що маю медичні протипоказання Д. свідомо відмовляюсь від всіх щеплень, вони шкідливі і небезпечні	Якщо відповіді А або Б, є щеплення від:
32. Записи у моїй амбулаторній картці А. знаю, що означають, цікавлюся Б. не знаю, що означають, не цікавлюся В. не маю декларації з сімейним лікарем	
33. Індекс маси тіла А. не знаю, що це Б. знаю, що це, але не знаю свій показник В. знаю свою вагу та зріст, можу розрахувати Г. знаю свій показник та що він означає	Мій індекс маси тіла $(\text{вага, кг}) / (\text{зріст, м})^2 =$ (норма 18,5–24,9 кг/м ²) висновок: зайва вага / норма / дефіцит ваги
34. Куріння А. ніколи не курив Б. курив раніше, але не курю зараз В. курю зараз, але хотів би кинути Г. курю і буду курити	
35. Алкоголь А. ніколи не пив Б. помірно вживаю В. зловживав раніше, але зараз не п'ю Г. зловживаю, але хотів би кинути Д. пив і буду пити	Як часто, як довго, скільки, які напої

Обведіть літеру вірної відповіді (одна відповідь)	Поясніть свій вибір, повідомте деталі
36. Наркотики А. ніколи не вживав Б. пробував, але зараз не вживаю В. вживаю час від часу Г. вживаю постійно	Які, як часто, скільки
37. Статеві стосунки А. не маю Б. маю постійного партнера В. маю декількох партнерів Г. маю випадкові контакти	
38. Безпечний секс А. завжди користуюсь презервативом Б. іноді користуюсь презервативом В. практично не користуюсь презервативом Г. ніколи не було статевих стосунків	
39. Я або мій партнер А. ніколи не робили аборти Б. робили аборти за медичними показаннями В. робили аборти при небажаній вагітності Г. ніколи не було статевих стосунків	
40. Хвороби, що передаються статевим шляхом А. ніколи не хворів / не хворіла Б. обстежень не було В. були, успішно проліковані Г. є зараз, проходжу лікування	Якщо відповіді В або Г, які саме:
41. Тривале (більше тижня) перебування у лікарні А. ніколи довго не був довго у лікарнях Б. був на лікуванні	Якщо відповідь Б, скільки разів, як довго, з приводу:
42. Травми А. не було Б. були незначні В. були	Якщо відповіді Б або В, які саме:
43. Операції А. не було Б. були	Якщо відповідь Б, які, коли:

44. Анамнез життя

Хвороби	Вік або рік	Діагноз та результат (видужання / хворію зараз / хронічна форма з загостреннями, як часто / повторно)
Кір, краснуха		
Паротит		
Вітряна віспа		
Грип		
COVID-19		
Гепатит		
ВІЛ		
Туберкульоз		
Бронхіальна астма		
Хвороби органів дихання		
Серцево-судинні хвороби		
Алергії		
Цукровий діабет		
Ендокринні хвороби		
Вади зору		
Вади слуху		
Хвороби сечостатевої системи		
Нервові хвороби		
Психічні хвороби		
Онкологічні хвороби		
Хвороби опорно-рухового апарату		
Професійні хвороби		
Інші		

Дякуємо за участь у анкетуванні!

Ключі відповідей та «вага» правильних відповідей у системі кваліметричного оцінювання:

Номер та назва теми дисципліни «Педагогіка здоров'я» 1) 2) 3) – номери анкетувань	Компонент валеологічної компетентності				«Вага» компонента
	Когнітивний	Діяль-нісний	Мотивацій но-цінніс-ний	Особис-тісний	
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a+b+c+d</i>
1. Здоров'язбереження в освіті	1	1	2	1	5
Якщо вага однієї теми 100 %	20 %	20 %	40 %	20 %	100 %
1. Б.	+0,4				
2. В.	+0,4				
3. А.	+0,4				
4. В.	+0,4				
5. Б.	+0,4				
6. В.	+0,4				
7. А.	+0,4				
8. Б.	+0,4				
9. В.	+0,4				
10.	А - 3	+0,2	+0,8		
	Б - 1	+0,2			
	В - 2	+0,2			
	Г - 4	+0,2			
11.	А - 3	+0,2	+2,4		
	Б - 6	+0,2			
	В - 1	+0,2			
	Г - 2	+0,2			
	Д - 7	+0,2			
	Е - 4	+0,2			
	Ж - 5	+0,2			
	З - 9	+0,2			
	І - 8	+0,2			
	К - 11	+0,2			
	Л - 10	+0,2			
	М - 12	+0,2			
12	1 завдання (виконання)		+0,4	+1,6	
	2 завдання		+0,4		
	3 завдання		+0,4		
	4 завдання		+0,4		

Номер та назва теми дисципліни «Педагогіка здоров'я» 1) 2) 3) – номери анкетувань	Компонент валеологічної компетентності				«Вага» компо- нента	
	Когнітивний	Діяль- нісний	Мотивацій но-цінніс- ний	Особис- тисний		
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a+b+c+d</i>	
13.	виконання		+			
	Спеціальні знання					
	2) низький → середній	+0,2	+0,6/ (або)	+0,3 /	+0,6/	
	2) середній → високий	+0,2		+0,3 /		
	2) низький → високий	+0,2		+0,6		
	3) низький → середній	+0,2	+0,6	+0,3 /	+0,6	
	3) середній → високий	+0,2		+0,3 /		
	3) низький → високий	+0,2		+0,6		
14.	виконання		+2,2			
15.	виконання		+0,6			
	1) А				+1/	
	2) В → А		+0,4	+1	+2/	
	2) В → Б	+0,4/		+2/		
	2) Б → А			+2	+2	+1/
	3) В → А			+1		
	3) В → Б	+0,4		+2/		
	3) Б → А			+2		+1
16.	виконання		+0,6	+1		
	В, Г → А, Б	+0,4				

Номер та назва теми дисципліни «Педагогіка здоров'я» 1) 2) 3) – номери анкетувань	Компонент валеологічної компетентності						«Вага» компонента
	Когнітивний		Діяль-нісний	Мотивацій но-цінніс-ний		Особис-тісний	
	<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>		<i>d</i>	<i>a+b+c+d</i>
17.	виконання			+0,6			
	1) А		+0,4			+1/	+1/
	2) Б → А				+1/	+1/	
	2) В → А				+2/	+1/	
	2) Г → А				+2/	+1/	
	2) Д → А	+0,4/			+1/	+1/	
	2) В → Б				+2/	+1/	
	2) Г → Б				+2/	+1/	
	2) Д → Б	+0,2/			+1/	+1/	
	2) Г → В				+1/		
	2) Д → В, Г	+0,2/			+1/		
	3) Б → А				+1/	+1/	
	3) В → А				+2/	+1/	
	3) Г → А				+2/	+1/	
	3) Д → А	+0,4/			+1/	+1/	
	3) В → Б				+2/	+1/	
	3) Г → Б				+2/	+1/	
	3) Д → Б	+0,2/			+1/	+1/	
	3) Г → В				+1/		
	3) Д → В, Г	+0,2			+1/	+1/	
18.	виконання				+0,6		
	1) Г		+0,4			+1	
	2) А ≠ А, Б ≠ Б						вибраковка
	2) В ≠ В, Г ≠ Г						вибраковка
	2) Д ≠ Д, Е → Д						вибраковка
	2) Е ≠ Е	+0,2/					+2/
	2) Е → А, Е → Б	+0,2/					
	2) Е → В, Е → Г	+0,4/				+2/	
	3) Е ≠ Е	+0,2					
	3) А → Б				+1/	+1/	
	3) А → В, Г				+1/	+2/	
	3) Б → В, Г				+1/	+2/	
	3) Б → Г				+1/	+2/	
	3) В → Г				+1/	+1/	
19.	виконання				+0,6		
	1) А		+0,4			+1/	
	2) 3) Е ≠ Е	+0,4/					
	2) Е → Б	+0,4/				+1/	+2/
	2) Е → А	+0,4				+2/	
	3) Г, В → Б				+1/	+1/	
3) Г, В → А				+1/	+1/	+2	

Номер та назва теми дисципліни «Педагогіка здоров'я» 1) 2) 3) – номери анкетувань	Компонент валеологічної компетентності						«Вага» компонента	
	Когнітивний		Діяль-нісний	Мотивацій но-цінніс-ний		Особис-тісний		
	<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>		<i>d</i>	<i>a+b+c+d</i>	
20.	виконання			+0,6				
	2) Е ≠ Е	+0,2/	+0,4/				+2/	
	2) Е → Б	+0,2/				+1/		
	2) Е → А	+0,2				+2		
	3) Е ≠ Е	+0,2/	+0,4		+2		+2	
	3) Е → Б	+0,2/				+1/		
	3) Е → А	+0,2				+2/		
	3) В → Б			+1/		+1/		
	3) В → А			+2/		+2/		
3) Б → А		+1/		+1/				
21.	виконання			+0,6				
	Б → А		+0,4		+1	+1		
22.	виконання			+0,6				
	1) А					+1/		
	Б, В, Г → А		+0,6		+1	+1		
23.	виконання			+0,6				
	1) А		+0,6			+2/	+2/	
	1) Б					+1		
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-						вибраковка
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-						вибраковка
	2) 3) Г → В	+0,6/			+1/	+2		
2) 3) Г → Б, А	+0,6			+2	+2			
24.	виконання			+0,6				
	1) А		+0,5		+2/	+2/	+1/	
	1) Б				+1/			
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-						вибраковка
	2) В ≠ В	-						вибраковка
	3) В → А	+0,5/			+2/	+2	+1/	+1/
	3) В → Б	+0,3			+1/			
3) Б → А				+2	+1			
25.	виконання			+0,6				
	1) А		+0,5		+1/	+2/		
	1) Б				+2		+2/	
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-						вибраковка
	2) В ≠ В	-						вибраковка
	3) В → А	+0,5/			+2	+2	+2	
	3) В → Б	+0,3			+1/			

Номер та назва теми дисципліни «Педагогіка здоров'я» 1) 2) 3) – номери анкетувань		Компонент валеологічної компетентності				«Вага» компонента			
		Когнітивний	Діяль-нісний	Мотивацій-но-цінніс-ний	Особис-тісний				
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a+b+c+d</i>			
26.	виконання		+0,6						
	1) А		+0,4	+2/	+2/	+1/			
	1) Б			+1					
	2) А ≠ А, Б ≠ Б						вибраковка		
	2) В ≠ В						вибраковка		
	3) В → А	+0,4/			+2/	+2	+1		
	3) В → Б	+0,4			+1				
27.	виконання			+0,6					
	1) А		+0,4	+2/	+2/	+1/			
	1) Б			+1/					
	2) А ≠ А, Б ≠ Б						вибраковка		
	2) В ≠ В						вибраковка		
	3) В → А	+0,4/			+2/	+2	+1		
	3) В → Б	+0,4			+1				
28.	виконання			+0,6					
	1) А		+0,4	+2/	+2/	+2/			
	1) Б			+1					
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-					вибраковка		
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-					вибраковка		
	3) Г → В, Б	+0,4/			+1/	+2	+2		
	3) Г → А	+0,4			+2/			+1/	
	3) В → Б				+1/				
	3) В → А				+2/			+2/	
3) Б → А				+1	+1/				
29.	виконання		+0,6						
	1) А		+0,4	+2/	+2/			+2/	
	1) Б			+1					
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-					вибраковка		
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-					вибраковка		
	3) Г → В, Б	+0,4/			+1/	+2	+2		
	3) Г → А	+0,4			+2/			+2/	
	3) В → Б				+2/				
	3) В → А				+2/			+2/	
3) Б → А				+1	+1				
30.	виконання		+0,6						
	1) А		+0,4	+1/	+1/			+1/	
	1) Б			+1					
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-					вибраковка		
	2) В ≠ В	-					вибраковка		
	3) В → А	+0,4/			+1/	+1	+1		
	3) В → Б	+0,4			+1				

Номер та назва теми дисципліни «Педагогіка здоров'я» 1) 2) 3) – номери анкетувань		Компонент валеологічної компетентності					«Вага» компонента				
		Когнітивний	Діяль-нісний	Мотивацій но-цінніс-ний		Особис-тісний					
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>		<i>d</i>	<i>a+b+c+d</i>				
31.	виконання		+0,6								
	1) А		+0,4		+2/	+2/	+1/				
	1) Б, Г				+1						
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-							вибраковка		
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-							вибраковка		
	2) Д ≠ Д	-							вибраковка		
	3) В, Д → Б	+0,4/				+1/	+2				
	3) В, Д → А	+0,4				+2/		+1	+1		
3) Б → А					+2	+1					
32.	виконання		+0,6								
	1) А						+1/				
	2) А ≠ А, Б ≠ Б							вибраковка			
	2) В ≠ В							вибраковка			
	3) Б, В → А	+0,4			+1		+1				
33.	виконання		+0,6								
	1) Г		+0,4				+1/	+1/			
	1) В						+1				
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-								вибраковка	
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-								вибраковка	
	3) В → Г					+1/	+1	+1/			
	3) А → Б	+0,4/								+1	
	3) А → В, Г	+0,4				+1/			+1/		
3) Б → В, Г					+1			+1			
34.	виконання		+0,6								
	1) А		+0,5				+3/	+3/			
	1) Б						+3				
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-								вибраковка	
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-								вибраковка	
	3) Г → В	+0,5/				+1/	+1				
	3) Г → Б	+0,5				+1/			+1/	+1	
	3) Б, В, Г → А										вибраковка
3) В → Б					+1/			+1			
35.	виконання		+0,6								
	1) А, Б, В		+0,5				+3/				
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-							вибраковка		
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-							вибраковка		
	2) Д ≠ Д	-							вибраковка		
	3) Д → А	-							вибраковка		
	3) Д → Б, В	+0,5/				+1/	+1	+2			
3) Д → Г	+0,5				+1						

Номер та назва теми дисципліни «Педагогіка здоров'я» 1) 2) 3) – номери анкетувань	Компонент валеологічної компетентності						«Вага» компонента		
	Когнітивний		Діяль-нісний	Мотивацій но-цінніс-ний	Особис-тісний				
	<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>		<i>a+b+c+d</i>		
36.	виконання		+0,5	+0,6					
	1) А					+3	+3/		
	1) Б				+1/	+1			
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-						вибраковка	
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-						вибраковка	
	3) Г → А	-						вибраковка	
	3) Г → В	+0,5/				+1/	+2		
	3) Г → Б	+0,5/				+2/		+2/	
	3) В → А								вибраковка
3) В → Б	+0,5			+2	+1				
37.	виконання		+0,4	+0,6					
	1) Б					+1/			
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-						вибраковка	
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-						вибраковка	
	3) Г → А, Б	+0,4/				+1/	+1		
	3) Г → В	+0,4/				+1/			
3) В → А, Б	+0,4			+1	+1				
38.	виконання		+0,5	+0,6					
	1) А, Г					+1/			
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-						вибраковка	
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-						вибраковка	
	3) Б, В, Г → А	+0,5/				+2/	+2	+1	
3) В → Б	+0,5			+1					
39.	виконання		+0,4	+0,6					
	1) А, Г					+1/			
	2) А ≠ А, Б ≠ Б	-						вибраковка	
	2) В ≠ В, Г ≠ Г	-						вибраковка	
	3) Г → А	+0,4/				+1/	+1		
3) Г → Б	+0,4			+1					
40.	виконання		+0,4	+0,6					
	1) А					+2/	+2/		
	1) В	+0,4/				+1/		+1	
	2) А ≠ А, Б ≠ Б							вибраковка	
	2) В ≠ В, Г ≠ Г							вибраковка	
	3) В, Г → А, Б							вибраковка	
3) Г → В	+0,4			+1	+1				
41.	виконання			+0,6					
	2) А ≠ А, Б ≠ Б						вибраковка		
42.	виконання			+0,6					
	2) А ≠ А, Б ≠ Б						вибраковка		
	2) В ≠ В						вибраковка		

Номер та назва теми дисципліни «Педагогіка здоров'я» 1) 2) 3) – номери анкетувань	Компонент валеологічної компетентності				«Вага» компо- нента
	Когнітивний	Діяль- нісний	Мотивацій но-цінніс- ний	Особис- тісний	
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a+b+c+d</i>
43.	виконання	+0,6			
	2) А ≠ А, Б ≠ Б				вибраковка
44.	виконання	+0,6			
Всього	20%	20%	40%	20%	100%

№	Компонент компетентності				№	Компонент компетентності			
	a	b	c	d		a	b	c	d
1	0,4				21	0,4	0,6	1	0,5
2	0,4				22	0,6	0,6	1	0,5
3	0,4				23	0,6	0,6	2	1
4	0,4				24	0,6	0,6	2	0,5
5	0,4				25	0,6	0,6	2	1
6	0,4				26	0,4	0,6	2	0,5
7	0,4				27	0,4	0,6	2	0,5
8	0,4				28	0,4	0,6	2	1
9	0,4				29	0,4	0,6	2	1
10	0,8				30	0,4	0,6	2	0,5
11	2,4				31	0,4	0,6	2	0,5
12	1,2	1,6			32	0,4	0,6	1	0,5
13	0,6	0,6			33	0,4	0,6	1	0,5
14	0	2,2			34	0,5	0,6	1	1,5
15	0,4	0,6	2	0,5	35	0,5	0,6	1	1,5
16	0,4	0,6	1	0	36	0,5	0,6	2	1,5
17	0,4	0,6	2	0,5	37	0,4	0,6	1	0,5
18	0,4	0,6	1	1	38	0,5	0,6	2	0,5
19	0,4	0,6	1	1	39	0,4	0,6	1	1
20	0,4	0,6	2	1	40	0,4	0,6	1	1
Відсоток від ваги компонентів компетентності						20	20	40	20